

ФАРЗАНД ТАРБИЯСИ - ОИЛАНИНГ МУҚАДДАС ВАЗИФАСИ**ШЕРОВА Феруза Болтаевна**

Самарқанд вилояти Пастдарғом тумани 13-мактаб ўқитувчиси

Аннотация: Халқнинг маънавияти ва маданияти, унинг ҳақиқий тарихи ва ўзига хослиги қайта тикланаётганлиги жамиятимизни янгилаш ва тараққиёт эттириш йўлидан муваффақиятли равишда олға силжитишда ҳал қилувчи, таъбир жоиз бўлса, белгиловчи аҳамиятга эгадир.

Калит сўзлар: халқ, маънавият, маданият, баркамол, ахлоқ, ёш авлод, моддий олам, ижтимоий ҳаёт.

Юксак маданиятни эса, чуқур ички маънавиятга эга бўлган халқ яратади. Ана шу халқгина буюк яратувчилик қудратига эга бўлади [1].

Бугунги ўз-ўзини бошқариш, яъни маҳаллалар тизимида оила жамиятнинг ижтимоий пойдеворидир. Шунга кўра, жисмоний соғлом, маънан баркамол, ахлоқан пок ва юксак маданиятли ёш авлодни вояга етказиш оиладан бошланади. Оила ҳаётнинг асосий мақсади аҳолини қайта тиклаш, болалар тарбиясидир. Болалар тарбиясининг бош мактаби эса ота-онанинг ўзаро муносабатидир. Мана шу оилавий муносабат маданиятнинг такомиллашиши ёш авлоднинг моддий олам, ижтимоий ҳаёт ҳақидаги тасаввурлари, нуқтаи назарлари, тушунчалари, дунёқарашлари ва шарқона одоб-ахлоқ қоидалари, уларга риоя этишнинг тўғри йўлини кўрсатади. Ёш авлоднинг маънавий қиёфаси, уларнинг ҳатти-ҳаракати, хулқ-атвори дастлаб оилавий муносабат маданиятида бошланади. Ҳар бир инсон, у катта ва кичиклигидан қатъи назар, ўзининг ҳис-туйғусини, ички туғёнини, орзу-умидларини муносабат жараёнида баён этади. Шунинг учун ҳам жамият тараққиёти, инсонларнинг яхлит ҳолда шаклланиши, уларнинг бир-бирлари билан бўладиган ўзаро муносабатида, ҳамкорлигида, ўзаро таъсирида вужудга келади.

Узоқ асрлардан буён аجدодларимиз оилавий ҳаётни соғлом турмуш тарзининг асосий қисми деб, оилавий ҳаётнинг муқаддаслигини эътироф этиб, оилада фарзандларни ҳаёт гулшани деб, уларни бақувват, ақлли, одоб-андишали қилиб ўстиришга катта аҳамият беришган. Оила поклиги, маънавий маданияти, унинг ислом шариати асосида шаклланиши, зўравонлик асосига қурилган

муносабатларга йўл қўймаган. Фарзанд тарбияси оиланинг муқаддас вазифаси бўлиб ҳисобланган.

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислон Каримов таъкидлаганидек, “оила бизнинг халқимиз учун миллатнинг кўп асрлик анъаналари ва руҳиятига мос бўлган ғоят муҳим ҳаётий қадриятлардан биридир [2]”.

Таъкидланган ушбу қадриятлар авлоддан-авлодга ўтиб, сайқаланиб, оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштиришда, ёш авлодни жисмонан соғлом, маънан баркамол, ахлоқан пок этиб тарбиялашда катта аҳамиятга эга бўлиб борди.

Аммо, шўролар тузуми даврида маданиятга мафкуравий ёндошув ҳукм сурди. Асрлардан буён авлодларимиз томонидан авайлаб-асраб келинган халқимиз турмуш тарзининг таркибий қисмига айланиб, қон-қонига сингиб кетган ҳақиқий халқчил урф-одатлар, маросимлар ва анъаналарнинг тарбиявий таъсири камситилиб, Оврўпа ва Россия оила, тарбия модели тарғиб қилинди, маҳаллалар ўрни камситилди. Тарбиявий соҳадаги бундай узлуксизликнинг узилиши, республикамиз туб аҳолисининг ўз миллий қадриятларидан жидо этилиши уларни маънавий қашшоқлаштирди. Дин, хусусан ислом тарихи, унинг маданиятига, таъсири, манбаларни объектив ёритишда дунё илмидан орқада қолинди. Эндиликда динимиз ахлоқий масалалар билан узвий боғлиқлиги, у ахлоқ-одоб, маънавиятни бойитишда муҳим манба эканлиги намоён бўлмоқда.

Ижтимоий ҳаётимиздаги бундай шовинистик, манқуртларча сиёсат оилавий муносабатларга, оилада фарзандлар тарбиясига ўзининг салбий таъсирини кўрсатмай қолмади. Оилавий муносабатда ҳам тушунмовчилик, зўравонлик, оқибатсизлик, жанжаллар келиб чиқишига сабаб бўлди. Оиладаги бундай салбий ҳодисалар айрим ҳолатларда ажралишлар билан тугалланди. Айрим нотўлиқ оилаларда ўсаётган фарзандлар тарбиясининг номутаносиблиги, улар орасида вояга етмасдан жиноят содир этиш ҳолларининг ортиб бориши, ҳудудимиздаги иқтисодий танглик, экологик ҳолат, демографик вазиятнинг аҳоли саломатлигига салбий таъсири, оилани мустаҳкамлаш, оилавий муносабатлар маданиятини такомиллаштиришга, инсониятнинг кенг тараққиёт оқимида кўшилиб, умуминсоний ва миллий манфаатлар асосида ҳал этишни, айниқса оилада соғлом

авлодни шакллантириш муаммоси механизмларини ишлаб чиқишни долзарб масалага айлантирди.

Бугунги мустақиллик кунимизда маҳалла тизимида оила ва оилавий муносабатлар масаласи, энг долзарб бўлиб, президентимизнинг олиб бораётган доно сиёсати натижасида оила институтини қайта қуриш, миллий урф-одатлар негизидан келиб чиқиб, оилавий тенденцияларни вужудга келтириш борасида улкан ишлар амалга оширилмоқда. Зеро, ушбу ишларнинг барчаси оилаларимизни мустаҳкамлаш борасида олиб борилаётган ҳаракатлардир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. Т., “Ўзбекистон” 1996
2. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари, тараққиёт кафолатлари. Т., “Ўзбекистон” 1997